

Reconocimiento automático de fallas superficiales en pavimentos usando visión artificial

Hamilton Rivera F., Eval Bacca C., Eduardo Caicedo B., Universidad del Valle

Resumen— Este artículo presenta el diseño e implementación de una técnica para el reconocimiento automático de fallas superficiales en carreteras pavimentadas bajo condiciones de iluminación no controladas. Se desarrolló bajo la reglamentación planteada por INVIAS para inspección de pavimentos, se implementó usando herramientas de visión artificial que permite: detectar, clasificar y cuantificar algunas de las fallas más comunes en los pavimentos y se validó por medio de pruebas de reconocimiento de diversos tipos de fallas en carreteras, obteniendo un porcentaje de aciertos de 88% en la detección, de 80% en la clasificación y de 91% en la medición de fallas.

Palabras Claves — Inspección visual de pavimentos, Robótica móvil, Visión artificial.

I. INTRODUCCIÓN

EL transporte por carretera, es un factor de gran importancia para la economía de un país, por lo tanto es indispensable evaluar frecuentemente el estado de las carreteras, para poder realizar obras de mantenimiento. Por esta razón muchos países industrializados han desarrollado equipos para evaluación de pavimentos, como el sistema “AMPIS” [2] ó el “Fugro/Waylink”[1]; proyectos que cuentan con equipos para adquirir y procesar imágenes, detección automática de fallas en el pavimento, almacenan resultados en bases de datos y sistemas GPS e información geográfica GIS para localizar en mapas digitales las carreteras evaluadas.

Pero el alto costo de sistemas de estas características, sumado a la dificultad de adaptación de estos a las condiciones ambientales, normativas y tecnológicas de países en vía de desarrollo como Colombia, hace que sea difícil contar con esta tecnología, obligando a realizar el proceso de evaluación a través de un procedimiento de inspección manual.

Con el fin de contribuir en el desarrollo de herramientas para evaluación de pavimentos, se llevó a cabo, en la Universidad del Valle, financiado por COLCIENCIAS el proyecto “ROBOPAV: Sistema piloto para la evaluación integral de pavimentos usando un robot móvil” [7], que integra en un robot móvil equipos para realizar de manera automática 5

Hamilton Rivera Flor, estudiante Ingeniería Electrónica, Universidad del Valle, (e-mail: hamriver@gmail.com)

Eval Bladimir Bacca Cortes, profesor Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad del Valle, (e-mail: evbacca@univalle.edu.co)

Eduardo Caicedo Bravo, profesor Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica -Universidad del Valle, (e-mail: ecaicedo@univalle.edu.co)

Proyecto ROBOPAV, financiado por Colciencias y Universidad del Valle, desarrollado por los grupos PSI (percepción y Sistemas Inteligentes) de Ingeniería Electrónica y GRESS de Ingeniería Civil

pruebas para evaluación de pavimentos, además cuenta con un sistema de navegación autónoma en carreteras, sistema GPS y GIS para localización en mapas digitales y una Interfaz Gráfica para el usuario, en la figura 1, se observa un esquema del sistema.

Figura 1. Proyecto Robopav: sistema para la evaluación integral de pavimentos

En este artículo se presenta la implementación de una de las pruebas del proyecto Robopav, que consiste en la inspección visual de los deterioros superficiales del pavimento.

II. MARCO CONCEPTUAL DE LA INSPECCIÓN VISUAL DE PAVIMENTOS

Para determinar la condición de un pavimento se evalúa la capacidad estructural (evaluación deflectométrica, estudio geotécnico, inspección visual) que nos dan indicadores de la capacidad que tiene el pavimento para soportar las cargas debidas al tránsito vehicular y la capacidad funcional (resistencia al deslizamiento y rugosidad) que nos dan indicadores relacionados con la comodidad y seguridad que ofrece la vía a los usuarios.[7]

La inspección visual es muy importante y ofrece información que determina la localización y extensión de los deterioros. Estos deterioros se deben identificar considerando tres factores de Evaluación: Tipo (agrupamiento de las fallas, de acuerdo a las características de clasificación), gravedad (criticidad del deterioro) y extensión (área o longitud del tramo afectado por un deterioro). [3]. En el desarrollo de este proyecto se siguió la metodología para la evaluación de pavimentos desarrollada por INVIAS. [3] [4]

III. DESCRIPCIÓN DE LA PLATAFORMA DE EXPERIMENTACIÓN

El sistema de experimentación que se muestra en la figura 2, esta compuesto por una plataforma móvil (robot Pioneer P3AT), un sistema de visión (cámara de video Canon VC-C4 y

frame grabber) y una estación base (computador portátil). El sistema se probó en un entorno de carreteras pavimentadas semi-estructuradas y no estructuradas que presentaban marcas de abscisado (conos) ubicadas a cierta distancia.

Figura 2. Plataforma Hardware y entorno de experimentación.

La figura 3, muestra el diagrama de bloques del sistema completo, en la cual se observa al computador portátil usando un enlace inalámbrico de comunicaciones y corriendo la aplicación que controla todo el sistema. Esta aplicación mantiene el control del robot a través de una comunicación permanente con el PC On-Board del mismo. En el robot un sistema de navegación [7] controla el desplazamiento en conjunto con el hardware y firmware de bajo nivel del robot.

Figura 3. Integración Hardware- Software del Sistema de Experimentación

IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA IMPLEMENTADO

El sistema diseñado se dividió en dos etapas: una etapa de adquisición de información implementada en la plataforma móvil (robot Pioneer 3AT) y una etapa de procesamiento

implementada en la estación base (computador portátil), la figura 4, presenta el diagrama general del sistema.

Figura 4. Diagrama General del Sistema de inspección visual de pavimentos

A. Interfaz de usuario

En la figura 5, se muestra la interfaz de usuario que se desarrolló usando EJS [13], consta de 3 ventanas, una principal para la visualización de los resultados y dos ventanas desplegables para la calibración de la adquisición de datos y para la configuración del procesamiento de imágenes:

Figura 5. Ventana de visualización de resultados de la evaluación superficial

La ventana de visualización de resultados se compone de 5 paneles diferentes: Panel 1: (donde se visualiza la grafica de la evaluación total de la carretera por tramos, en el eje 'X' están los tramos evaluados y en el eje 'Y' el área en metros cuadrados deteriorada por cada tramo), Panel 2 (se muestra el deterioro en el tramo seleccionado por cada uno de los tipos de deterioros detectados, en el eje 'X' están los tipos de deterioros y en el eje 'Y' el área en metros cuadrados deteriorada por cada tipo de deterioro), Panel 3 (para mostrar las imágenes de la carretera evaluada), Panel 4 (este panel de botones permite avanzar, retroceder o elegir la imagen de la carretera que se quiere visualizar), Panel 5 (muestra una descripción tipo texto de las fallas detectadas en cada tramo más detallada, donde se puede observar el número de fallas en cada tramo, su localización por abscisado y en metros, clasificación por tipo de falla, medición (ancho y largo) en metros y severidad de la falla).

En la ventana de calibración se definen los parámetros de adquisición (frecuencia de muestreo, parámetros de la cámara y la relación píxeles-metros). En la ventana de configuración se ajustan los parámetros de los filtros que permiten la detección, clasificación y medición de las fallas (filtros, clasificador) [10].

B. Gestión de la Base de datos

Para el manejo de datos en el proyecto ROBOPAV se cuenta con una base de datos en SQL y PHP con el fin de facilitar el manejo de la información adquirida y procesada y lograr que sea portable entre el robot móvil y la estación base.

C. Adquisición de información

La adquisición de información es realizada usando un robot móvil Pioneer 3AT dotado de una cámara que le permite adquirir imágenes de la carretera y de una base de datos para almacenamiento de estas imágenes, en figura 6 se observa este procedimiento.

Figura 6 Proceso de adquisición de imágenes de la carretera

La adquisición se realiza de forma autónoma gracias al sistema de navegación desarrollado en el proyecto Robopav [7] que le permite al robot móvil Pioneer 3AT, desplazarse en carreteras pavimentadas y realizar las tareas de adquisición de información requeridas, en la figura 7, se observa el diagrama del sistema de navegación.

Figura 7, Diagrama del sistema de navegación implementado en el robot móvil

D. Reconocimiento de fallas

El procedimiento para reconocimiento de fallas se basa en la metodología para inspección visual de pavimentos desarrollado por INVIAS [4], y consiste en la clasificación, la medición y la estimación de la severidad de cada falla, automáticamente, por técnicas de visión artificial, este procedimiento se explica detalladamente en el numeral V.

E. Generación de Reportes

De acuerdo a las especificaciones dadas en los manuales de INVIAS [4], La generación de reportes consiste en la el calculo del deterioro total en cada tramo de vía evaluada, también del calculo del deterioro en cada tramo por tipo de falla y del reporte de las características de cada falla detectada, con esta información se generan tablas que son las que se muestran gráficamente en la interfaz de usuario explicada en el numeral A anterior.

V. ESTRATEGIA PARA RECONOCIMIENTO DE FALLAS SUPERFICIALES

Con base en la reglamentación de INVIAS en el proyecto Robopav se implemento una estrategia para automatizar el reconocimiento de las fallas superficiales por visión artificial. A continuación se describen las etapas implementadas para el reconocimiento de fallas (Pre-procesamiento, segmentación, Extracción de características, clasificación y cuantificación de fallas)

• Etapa 1: Pre-Procesamiento

Para lograr el mejoramiento de la imagen se realiza cambio de representación de RGB a HSI y realce de contraste, para obtener mejores resultados en las siguientes etapas del proceso.

Cambio de representación **RGB -> HSI**, donde *R, G* y *B* son los planos en el modelo RGB y *H, S* y *I* son los planos en el modelo HSI

$$I = \frac{1}{3}(R + G + B) \quad (\#)$$

$$S = 1 - \frac{[\min(R, G, B)]}{I} \quad (\#)$$

$$H = \begin{cases} h = \frac{1}{2\pi} \cos^{-1} \left(\frac{[(R-G) + (R-B)]}{2\sqrt{(R-G)^2 + (R-B)(G-B)}} \right) & \text{para } (B/I) < (B/I) \\ 1-h & \text{para } (B/I) > (B/I) \end{cases} \quad (\#)$$

Realce de contraste σ^2 para mejoramiento de la dispersión de los niveles de gris en la imagen

$$\text{Contraste} = \sigma^2 = \frac{1}{M \cdot N} \sum_{k=1}^M \sum_{y=1}^N (f(x, y) - \mu)^2$$

Al final de esta etapa se obtiene una imagen en HSI con contraste mejorado, en la figura 8, se muestra un ejemplo de esta etapa.

• Etapa 2: Detección y Segmentación

Para la detección de las fallas los métodos implementados son segmentación por umbralización threshold para detectar los

bordes en la imagen que permite encontrar las discontinuidades en la carretera. Para esto utilizamos el plano I de la imagen en HSI

Las ecuaciones que describen la segmentación son:

Le aplicamos closing morfológico a la imagen de la carretera “F”

$$f \hat{\circ} b = (f \bullet b) - f \quad (\#)$$

Con esto se crea una imagen “f1” al sustraer de la imagen f por closing morfológico el elemento b (donde b es matriz 3*3)

Luego se remueve el ruido de la imagen por un filtro Morfológico “Filtro areaopen”

$$f \circ (a)_{B_c} = \bigvee_{B \in \mathcal{B}_{B_c, a}} f \circ B \quad (\#)$$

$$\mathcal{B}_{B_c, a} = \{X \subset E : X \text{ is } B_c\text{-connected, Area}(X) \geq a\} \quad (\#)$$

Este remueve los elementos con área menor a “a” donde la conectividad es dada por el elemento structural Bc. Se crea una imagen “f2”

Luego aplicamos la umbralización por threshad usando como umbrales las imágenes “f1” y “f2” obtenidas anteriormente

$$(f_1 \leq f \leq f_2)(x) = \begin{cases} 1 & \text{if } f_1(x) \leq f(x) \leq f_2(x) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (\#)$$

Al final de esta etapa obtenemos los segmentos con las posibles fallas detectadas, en la figura 8, se muestra un ejemplo de esta etapa.

• Etapa 3: Extracción de Características

Obtención de las características para realizar, clasificación y medición de la falla. Las características extraídas son: numero de nodos, número de mallas, área de la malla, longitud transversal, longitudinal y color.

Se realiza una dilatación de la imagen segmentada para unir puntos que estén aislados.

$$\tau_{\Delta\theta, I_{A,B}}^n(f) = \underbrace{\tau_{\Delta\theta, I_{A,B}}(\tau_{\Delta\theta, I_{A,B}}(\dots \tau_{\Delta\theta, I_{A,B}}(f)))}_n$$

$$\tau_{\theta} = (f \vee f \circledast I_{A_{\theta}, B_{\theta}}) \quad (\#)$$

Se crea la imagen binaria realizando una dilatación de la imagen binaria F. El número de iteraciones del dilatación es n

Se calcula el esqueleto de la falla segmentada

$$\sigma_{\Delta\theta, I_{A,B}}^n(f) = \underbrace{\sigma_{\Delta\theta, I_{A,B}}(\sigma_{\Delta\theta, I_{A,B}}(\dots \sigma_{\Delta\theta, I_{A,B}}(f)))}_n$$

$$\sigma_{\Delta\theta, I_{A,B}}(f) = \begin{cases} \sigma_{315}(\sigma_{270}(\sigma_{225}(\sigma_{180}(\sigma_{135}(\sigma_{90}(\sigma_{45}(\sigma_0(f)))))))) & \text{if } \Delta\theta = 45 \\ \sigma_{270}(\sigma_{180}(\sigma_{90}(\sigma_0(f)))) & \text{if } \Delta\theta = 90 \\ \sigma_{180}(\sigma_0(f)) & \text{if } \Delta\theta = 180 \end{cases}$$

$$\sigma_{\theta} = (f - f \circledast I_{A_{\theta}, B_{\theta}}) \quad (\#)$$

Se crea una imagen binaria aplicando esqueletización a la imagen de entrada.

crea la imagen binaria y realizando una erosión de la imagen binaria F. El número de iteraciones de la erosión es n y cada iteración es realizada restando los puntos por los cuales sea detectan en f por el operador hit-miss caracterizados por rotaciones de theta grados del intervalo IAB.

Después se detectan los nodos

$$\psi_{I_{A,B}, \Delta\theta}(f) = \bigvee_{\theta} f \circledast I_{A_{\theta}, B_{\theta}} \quad (\#)$$

Se crea una imagen al realizar la unión de transformación de la imagen de entrada por un operador que detecta los puntos de conexión.

Se calcula la pendiente por mínimos cuadrados

Finalmente calculamos las mallas:

$$\sigma_{\theta} = (f - f \circledast I_{A_{\theta}, B_{\theta}}) \quad (\#)$$

A partir de las mallas se calcula el área de cada una

$$\text{AreaMalla} = (\text{largo Pixeles} * \text{relacion Pixeles-m_Vertical}) * \text{AnchoPixeles} * \text{relacion Pixeles-m_horiz} \quad (\#)$$

• Etapa 4: Clasificación de Fallas.

Definimos una función lineal de asignación, para determinar a que clase pertenece una falla de acuerdo a sus características

$$\text{TipoFalla} = F(\text{numNodos}, \text{NumMallas}, \text{AreaMallas}, \text{grisPromMalla}, \text{pendSegmentos}) \quad (\#)$$

Donde F es la función que determina el nivel de pertenencia de las características detectadas y los tipos de falla

Teniendo en cuenta la clasificación de INVIAS, se clasifican los daños por un clasificador lineal en:

baches-huecos: desprendimiento total o parcial de la capa asfáltica, una falla se clasifica en esta clase si presenta una malla y el gris promedio es diferente al del entorno.

Piel cocodrilo: fisuras en forma de malla. Pertenece a esta clase una falla que presenta gran número de mallas, este parámetro es configurable y lo puede definir el usuario.

Fisuras longitudinales: fisuras a lo largo de la vía que presenten pendiente entre -20 y 20 grados.

Fisuras transversales: fisuras a lo ancho de la vía o diagonales que tiene una pendiente -90 a -20 y 20 a 90)

Fisuras mixtas: esta clase se creo para clasificar fallas que no se tuvieron en cuenta como clases independientes, como fisuras en media luna, fisuras en bloque, etc. la principal característica de estas fallas es que presentan ramificaciones de diferente pendiente o pocas mallas no tan densas).

Figura 8. Etapas del proceso de reconocimiento de fallas: A (huecos/baches), B (fisura mixta), C (fisuras longitudinal) D (fisura transversal) E (piel de cocodrilo)

• **Cuantificación de Fallas**

Se calculan los máximos y mínimos valores de la falla en píxeles y se calcula largo y ancho en píxeles

Luego se transforma esta medida a metros

$$\text{longitudMetros} = \text{LongitudPix} * \text{relacion_pixels-m} \quad (\#)$$

$$\text{Área} = \text{LargoMetros} * \text{AnchoMetros} \quad (\#)$$

Figura 8b Cuantificación de fallas: A (piel cocodrilo), B (huecos/baches), C (fisura transversal)

VI. PRUEBAS Y RESULTADOS

Se realizaron 2 pruebas para la evaluación:

- La primera, para medir el porcentaje de aciertos de la detección y la clasificación de fallas por medio de una matriz de confusión y como criterios de evaluación la Exactitud (probabilidad de que si una instancia x pertenece a una clase c, el clasificador la clasifica correctamente) y la Confiabilidad (probabilidad de que si una instancia x es clasificada en la clase c, la instancia realmente pertenezca a esta clase) [6]

- La segunda, para medir el porcentaje de error de la medición de fallas y como criterios de evaluación el error promedio y la desviación estándar [14]

A. *Detección y Clasificación de Fallas*

La Tabla I muestra la matriz de confusión, la cual es resultado de las pruebas realizadas al sistema de detección y clasificación.

TABLA I
MATRIZ DE CONFUSIÓN CLASIFICADOR DE FALLAS SUPERFICIALES

		R E A L							
		Hueco Bache	Fisura. Longit	Fisura. Transv	Piel de Cocodr	Fisura . Mixta	no falla	Total mues tr	CONFIABILID AD %
E S T I M A D O	Hueco/Bache	9	0	0	0	0	1	10	90
	Fisura. Longitu	0	8	0	0	0	2	10	80
	Fisura. Transve r	1	2	9	0	1	1	14	64
	Piel de Cocodrilo	0	0	0	9	1	2	12	75
	Fisura. Mixta	1	0	1	1	8	4	15	53
	No falla	0	1	1	1	1	40	44	91
total muestra		11	11	11	11	11	50	105	
ACIERTOS %		82	73	82	82	73	80	80	

Figura 9. Porcentaje de aciertos y confiabilidad en la detección de fallas

De la figura 9 se puede notar que el porcentaje de exactitud de detección de fallas fue del 93%, el porcentaje de exactitud de detección de no – fallas fue de 80% y el Porcentaje de exactitud total de 87%.

Figura 10. Porcentaje de aciertos y confiabilidad en la clasificación de fallas

En la figura 10 se puede notar que: el porcentaje de aciertos para huecos fue de 82%, para fisuras longitudinales de 73% para fisuras transversales de 82%, para piel de cocodrilo de 82%, para fisuras mixtas de 73%, y el porcentaje total fue de 80%. Mientras que el porcentaje de confiabilidad para el clasificador fue de 80% para fisuras longitudinales de 64% para fisuras transversales de 75%, para piel de cocodrilo de 53%, para fisuras mixtas y de 90%, para huecos.

B. Medición y Cuantificación de Fallas

En la Tabla II se muestra la comparación entre el cálculo de las dimensiones y las dimensiones reales de las fallas.

De acuerdo a los datos y resultados presentados, se tiene un error de 9,09% con desviación estándar de 3,92 en la medición de fallas transversalmente y un error de 6,88% con desviación estándar de 3,47 en la medición de fallas longitudinalmente para un error promedio de 7,98 en la medición total.

TABLA II
COMPARACIÓN MEDICIÓN REAL Y CALCULADA DE FALLAS

FALLAS MEDIDAS	MEDICIONES							
	ANCHO				LARGO			
	real	calc	error	%error	real	calc	error	%error
Fisura Long 1	-	-	-	-	100	91	-9	9,0
Fisura Long 2	-	-	-	-	100	94	-6	6,0
Fisura Long 3	-	-	-	-	100	104	4	4,0
Fisura Long 4	-	-	-	-	100	108	8	8,0
Fisura Long 5	-	-	-	-	100	93	-7	7,0
FisurTransv1	103	110	7	6,7	-	-	-	-
Fisur Transv2	98	90	-8	8,1	-	-	-	-
FisurTransv3	94	84	-10	10,6	-	-	-	-
FisurTransv4	89	97	8	8,9	-	-	-	-
FisurTransv5	100	117	17	17,0	-	-	-	-
F. mixta1	70	70	0	0,0	74	69	-5	6,7
F. mixta2	100	93	-7	7,0	100	107	7	7,0
F. mixta3	100	108	8	8,0	100	115	15	15,0

F. mixta4	100	112	12	12,0	100	104	4	4,0
F. mixta5	100	105	5	5,0	100	94	-6	6,0
Hueco1	30	25	-5	16,6	35	32	-3	8,5
Hueco2	54	47	-7	12,9	63	62	-1	1,5
Hueco3	94	102	8	8,5	87	85	-2	2,2
Hueco4	56	62	6	10,7	72	77	5	6,9
Hueco5	56	50	-6	10,7	45	41	-4	8,8
Piel cocod1	108	115	7	6,4	44	47	3	6,8
Piel cocod2	87	83	-4	4,5	65	65	0	0
Piel cocod3	84	92	8	9,5	70	78	8	11,4
Piel cocod4	77	85	8	10,3	65	72	7	10,7
Piel cocod5	143	132	-11	7,6	104	112	8	7,6
Error promedio				9,0				6,8
Desv Estándar				3,9				3,4

VII. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En los resultados obtenidos se observa que:

Los porcentajes de aciertos en la detección de fallas fue del 93%, de detección de no fallas fue de 80% total de 87%. Se debe a que la influencia del ambiente y del estado de la vía disminuyen los aciertos, debido a que la existencia de sombras de árboles o de otros elementos proyectados sobre la vía crean falsos positivos en la detección, también la vibración de la cámara al desplazarse el robot hace que muchas imágenes obtenidas sean borrosas, dificultando la detección de fallas.

La clasificación de fallas también se ve afectada por los mismos problemas de la detección, además de los anteriores problemas, se suma el hecho que la cámara presentaba una inclinación de 70 grados respecto a la horizontal debido a que era usada para adquirir imágenes tanto para inspección, como para navegación, esto afecta la resolución de los imágenes y hace necesario aplicar una corrección para linealizar la relación píxeles-metros, lo cual sumado a la resolución media de adquisición 640x480, disminuye mucho la precisión de la estimación de las medidas lo cual se refleja en el porcentaje de precisión del algoritmo.

VIII. CONCLUSIONES

Se presenta un sistema automático de detección, clasificación y cuantificación de fallas que permite: a través de una interfaz de usuario amigable realizar una inspección de una vía, la sistematización de los datos de la inspección, la detección de fallas superficiales con porcentaje de éxito igual a 87%, la clasificación de las fallas superficiales con un porcentaje de éxito de 80%, la cuantificación de las fallas con una precisión aproximada de 87%, la visualización total del deterioro de los tramos en la vía, la visualización de los tipos de deterioro en cada tramo de la vía, la realimentación por vídeo de la vía y la generación de reportes de la inspección.

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que los porcentajes de acierto obtenidos están determinados por las condiciones ambientales sobre las cuales se realizó la adquisición de imágenes, ya que las condiciones de iluminación eran no controladas, las vibraciones de la cámara por el movimiento del robot y la disposición de esta influyen

negativamente en la calidad de las imágenes adquiridas, lo cual disminuye considerablemente los porcentajes de aciertos en clasificación y la precisión de cuantificación de las fallas.

De acuerdo a los análisis realizados se puede obtener como recomendaciones para futuros trabajos, dotar al sistema de equipos de iluminación para disminuir el error debido a cambios de iluminación en el ambiente, también se puede aumentar el número de fallas clasificadas, al implementar nuevas técnicas como son la detección por textura y mejorar los algoritmos de detección por color.

IX. REFERENCIAS

- [1] Integrated Sensing and Inspection of highway Surface Distress, Howard Chung, Universidad de California
- [2] Automated management of pavement inspection system (AMPIS), Hung Chi Chung, Roberto Girardello, Tony Soeller, Masanobu Shinozuka, Universidad de California
- [3] Guía metodológica para el diseño de obras de rehabilitación de pavimentos asfálticos de carreteras, Instituto Nacional de Vías INVIAS, Ministerio de Transporte de Colombia, Colombia 2002
- [4] Manual para inspección visual de pavimentos, Instituto Nacional de Vías INVIAS, Min Transporte de Colombia, Colombia 2006
- [5] Catalogo de deterioros de pavimentos, Consejo de Directores de Iberia e IberoAmerica, México 2002
- [6] Aprendizaje automático y minería de datos, Departamento de informática Universidad de San Luis, Argentina 2006
- [7] SISTEMA PILOTO PARA LA EVALUACIÓN INTEGRAL DE PAVIMENTOS USANDO UN ROBOT MÓVIL, Grupo de investigación PSI, Universidad del Valle
- [8] Pioneer 3 Operation Manual, Mobile Robots, ActivMedia
- [9] Manual Camara Canon VC-50 i , Cannon
- [10] Sistema de detección de fallas en pavimentos por inspección visual usando un robot móvil. Hamilton Rivera, Universidad del Valle
- [11] www.intel.com/technology/computing/opencv/
- [12] ARIA reference Manual 2.0, ActivMedia Robotics, 2004
- [13] EJS Bioestadística, www.bioestadística.alceingeniería.net be deleted from the biography.
- [14] Introducción a la Visión Artificial, Carlos Platero, Dpto. Electrónica, Automática e Informática Industrial, 2005
- [15] Visión Artificial [Guías de clase]. Loaiza, Humberto. Cali: Universidad del Valle. Facultad de ingeniería. Escuela de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (EIEE).
- [16] Tratamiento Digital de Imágenes. GONZÁLEZ, Rafael C.; WOODS, Richard E Estados Unidos: Addison–Wesley Iberoamericana; 1996
- [17] Removing Camera Shake from a Single Photograph, Rob Fergus, Barun Singh, Aaron Hertzmann, Sam T. Roweis, William T. Freeman, MIT, University of Toronto, 2005
- [18] Integrated Sensing and Inspection of highway Surface Distress, Howard Chung, Universidad de California, 2003
- [19] Automated management of pavement inspection system (AMPIS), Hung Chi Chung, Roberto Girardello, Masanobu Shinozuka, Universidad de California, 2004
- [20] Automatización de un Vehículo Guiado por Visión Artificial Para Desplazamiento por Carreteras Demarcadas, José Alexander Molano y Jorge Eduardo Guerrero, Universidad del Valle Colombia 2006
- [21] Guiado de Vehículos por Carreteras. Francisco Rodríguez, Universidad de Alcalá, 2000
- [22] Sistema De Detección De Bordes, de Carreteras, Mediante Visión Artificial, Orientado al Guiado de un Robot Móvil, Francisco Javier Rodríguez, Universidad de Alcalá, 1999
- [23] Procesamiento De Imágenes Para El Guiado De un Vehículo Eléctrico En Carreteras No Estructuradas. Pedro Toledo, Leopold Acosta, Universidad La Laguna Tenerife, 2006
- [24] Pioneer 3 Operation Manual, Mobile Robots, ActivMedia Robotics, 2005
- [25] ARIA reference Manual 2.0, ActivMedia Robotics, 2004
- [26] Robopav: Requerimientos de las aplicaciones en el robot y en la estación base, Eval Bladimir Bacca Cortes M.Sc. UNIVERSIDAD DEL VALLE, 2008
- [27] Fundamentos metodológicos de sistemas inteligentes para la solución de problemas en ingeniería, Demetrio Arturo Ovalle, Universidad Nacional, Colombia, 1997
- [28] Curso de Lógica borrosa y control borroso (fuzzy), CollegePark, 2003
- [29] Armando Orobio, , Asesor Ingeniería Civil del proyecto ROBOPAV, 2007
- [30] Introduction to Autonomous Mobile Robots, Roland Siegwart and Illah R. Nourbakhsh, Massachusetts Institute of Technology, 2004.
- [31] Aplicacions of fuzzy logic, Mohammad Jamshidi, Andre Titli, 1997
- [32] Discrete-Time Control Systems (2nd Edition) , Katsuhiko Ogata, 2003
- [33] VIZIR, methode assiste par ordinateur pour l'estimation des besoins de entretien dun reseau routier, Paris 1991
- [34] DOT STATE OF OHIO, pavement condition rating system, Westerville, Ohio, 1998
- [35] ASTM, Standard practice for roads and parking lots pavement condition, 1999
- [36] [BMOC 95] Banco mundial y organización de cooperación y desarrollo económico, seguimiento del estado de las carreteras para la gestion de su conservación, Madrid 1995